

СУЩНОСТЬ И ПОНЯТИЕ “ЭКСТРАДИЦИЯ” В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ

Исохонов Фозилхон Шерзодхон ўғли -

слушатель магистратуры Правоохранительной

академии Республики Узбекистан

email: fozilxonisahonov@gmail.com

В последнее время быстрое развитие межгосударственных контактов в результате глобализации и интеграции привело к созданию перспектив для упрощения безвизового пересечения государственных границ. Тем не менее, впоследствии это приводит к существенному росту международной преступности, что представляет собой реальную угрозу глобальной безопасности. Таким образом, лица, совершившие преступления в определенных странах и впоследствии переселившиеся в другие страны, подлежат процедуре экстрадиции, которая служит механизмом международного уголовного права.

Понятие экстрадиции в зарубежной печати обычно трактуется следующим образом: Экстрадиция (от лат. “Ex” – из, вне; “tradition” – передача) – форма международного сотрудничества государств в борьбе с преступностью, заключающаяся в аресте и передаче одним государством другому (по запросу последнего) лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления либо лиц, уже осуждённых судебными органами другого государства (для исполнения приговора)¹.

¹<https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F> (дата обращения: 24.05.24).

SUGGESTIONS FOR IMPROVING MANAGEMENT ACTIVITY

AMERICAN JOURNAL

<http://sasfimaindex.is-great.org/>

ISSN: 6577-9665

Impact Factor: 7.5

August Vol: 6 Issue: 6

А.Х. Саидов определяет понятие экстрадиции следующим образом: «Одним из видов юридической помощи по уголовным делам, осуществляемой в рамках международного сотрудничества государств, является задержание и возвращение преступника (экстрадиция). Экстрадиция означает передачу лица из своей территории другой стране для судебного преследования или исполнения приговора². Ю.В. Минкова утверждает, что: «Описание института экстрадиции как отдельного научно-практического понятия происходит от латинского понятия «extradere», что означает принудительное возвращение конкретного лица на родину»³.

Если обратиться к научно-теоретической литературе, то можно увидеть, что юристы высказали различные мнения по этому вопросу. Например, Л.Н. Галенская определяет экстрадицию как «процесс передачи преступника из одной страны в другую для преследования или уголовного наказания в соответствии с нормами международного права»⁴.

И.И. Лукашук отмечает, что "арест — это передача обвиняемого или подсудимого из страны, на территории которой его обвиняют в совершении преступления, или в страну, где его судят"⁵.

Р.М. Валеев прокомментировал этот вопрос и заявил, что "экстрадиция основывается на международных соглашениях, общепризнанных нормах международного права и документах о взаимной правовой помощи. Он

² Саидов А. Х. Инсон хукуклари бўйича халқаро ҳуқуқ. Дарслик //Т.: Konsauditinform-Nashr. – 2006. -228 б.

³ Минкова Ю. В. Институт выдачи преступников в международном праве. – 2002. -19 с.

⁴ Галенская Л. Н. Международная борьба с преступностью. – 1972. – 122 с.

⁵ Лукашук И. И. Международное право. Особенная часть: Учебник для студентов юрид. фак. и вузов. – Wolters Kluwer Russia, 2010. – Т. 2. – 458 с.

SUGGESTIONS FOR IMPROVING MANAGEMENT ACTIVITY

AMERICAN JOURNAL

<http://sasfimaindex.is-great.org/>

ISSN: 6577-9665

Impact Factor: 7.5

August Vol: 6 Issue: 6

признает, что преступник выдается запрашивающему государству в целях преследования или исполнения приговора"⁶.

Экстрадиция – это процесс возвращения лица, находящегося в одном государстве, в другое государство для того, чтобы оно предстало перед судом или отбыло наказание за совершенное преступление.

В.Н. Кудрявцев отмечает, что нет единого мнения относительно правовой квалификации экстрадиции. По мнению некоторых экспертов, экстрадиция преступников – это в основном административный процесс, поскольку обычно его определяет правительство или один из его ведомств, а не суд. Таким образом, это юридическое учреждение можно классифицировать либо как административную, либо как правительственную организацию. Экстрадиция в настоящее время рассматривается как аспект уголовно-процессуального права. Процесс передачи лиц, совершивших преступление, должен осуществляться с соблюдением конкретных процессуальных гарантий. Экстрадиция является составной частью уголовного права⁷. Учитывая вышесказанное нам необходимо отметить, что ряд исследований характеризуют задержание правонарушителя как разновидность уголовного наказания. Этот подход с самого начала подвергался справедливой критике. Мы считаем, что крайне важно оценивать экстрадицию как средство сотрудничества между странами в борьбе с преступной деятельностью.

С. Мокринский также выступает против метода, который оценивает выдачу как вид наказания и доходит до последующего вычета. Он заявил, что экстрадиция – это, по сути, форма взаимопомощи. Чтобы сохранить

⁶ Валеев Р. М. Выдача преступников в современном международном праве //Казань: Изд-во Казанского ун-та. – 1976. 28-29 С.

⁷ Блищенко И. П. и др. Международное уголовное право. – 1999. - 157 с

SUGGESTIONS FOR IMPROVING MANAGEMENT ACTIVITY

AMERICAN JOURNAL

<http://sasfimaindex.is-great.org/>

ISSN: 6577-9665

Impact Factor: 7.5

August Vol: 6 Issue: 6

целостность своей правовой системы, государство должно задерживать тех, кто совершил преступления. Задержание преступника служит механизмом защиты установленного верховенства закона в иностранном государстве. С. Мокринский выступает за включение в договор пунктов, требующих и предусматривающих экстрадицию, а также обязательств не только арестовывать запрошенных лиц, но и принимать их. Эта теоретическая позиция рассматривает экстрадицию как акт взаимопомощи⁸.

Стоит отметить, что, как отмечает Л.Н. Галенской, в сфере международного права существуют два различных института, называемых «институтом ареста». Один касается задержания лиц, совершивших обычные преступления, а другой — задержания тех, кто совершил преступления против человечности. В этом контексте уместно представить альтернативу этому методу. К.Э. Колибаб признает, что институт задержания и институт передачи — это разные вещи. Во второй половине XX века практику перевозки иностранных осужденных на родину ввел К.Э. Колибаба для повышения эффективности наказания в достижении своих целей. Передача заключенных в места их происхождения для отбытия наказания аналогична задержанию человека в его собственной стране для отбытия наказания. Действительно, в обоих сценариях страна отправляет человека в другую страну для наказания за участие в деятельности, которая считается незаконной по законам обеих стран. Арест и экстрадиция заключенных основаны на принципе признания и принятия одним государством решений и юрисдикции другого государства. Что касается экстрадиции, запрашиваемая страна признает решение запрашивающей страны окончательным актом экстрадиции. При экстрадиции

⁸ Мокринский С. Юридическая природа выдачи преступников и типовая конвенция Союза ССР // Советское право. — 1924. — №. 6. — С. 49-52.

SUGGESTIONS FOR IMPROVING MANAGEMENT ACTIVITY

AMERICAN JOURNAL

<http://sasfimaindex.is-great.org/>

ISSN: 6577-9665

Impact Factor: 7.5

August Vol: 6 Issue: 6

страна происхождения осужденного признает и принимает наказание, наложенное страной, из которой он высылается, и берет на себя обязательство обеспечить его исполнение⁹.

Хотя могут быть общие характеристики и сходства, мы считаем, что причины задержания и перевода различаются. Сторона, ответственная за арест лица, признанного виновным своей собственной судебной системой, стремится утвердить свою власть над преступником, нанеся ущерб правам гражданина, общества или государства. Это предполагает исполнение наказания, определенного национальным судом. Было бы ошибочно утверждать, что принимающая страна крайне заинтересована в экстрадиции заключенного, приговоренного иностранным судом. Он предстал перед судом в соответствии с законами этой страны за действия, совершенные им в другой стране, и осуществление такого наказания направлено прежде всего на благо этой нации. Поэтому в соответствии с принципами государственного суверенитета и территориальной юрисдикции уголовного права оправдано, что в сложившейся практике, даже если преступление совершено иностранцем, он должен преследоваться по законам страны, в которой совершено преступление. В последние десятилетия международные соглашения начали эффективно решать проблему экстрадиции иностранных лиц, совершивших преступления.

По мнению индийского ученого Гурдипа Сингха «экстрадиция — это юридический процесс, который предполагает передачу одной страной человека, подозреваемого или осужденного за преступление в запрашивающей стране, другой стране, которая имеет право наказать его. Этот процесс основан

⁹ Колибаб К. Е. Институт передачи осужденных для отбывания наказания в другие государства // Журнал российского права. – 1999. – Т. 5. – №. 6. – С. 89.

SUGGESTIONS FOR IMPROVING MANAGEMENT ACTIVITY

AMERICAN JOURNAL

<http://sasfimaindex.is-great.org/>

ISSN: 6577-9665

Impact Factor: 7.5

August Vol: 6 Issue: 6

на договорах или соглашениях о взаимной помощи между участвующими странами. Обычно эти действия выполняются в границах государства, обращающегося с запросом, либо на борту морского или воздушного судна, несущего его флаг».

Проанализировав вышеизложенные мнения авторов, мы предлагаем определить экстрадицию как **процесс выдачи лица, обвиняемого в совершении преступления на территории одной страны, по запросу другой страны в целях исполнения решения суда, вынесенного судом или трибуналом как указано в международных договорах.**

Кроме того, хотелось бы упомянуть, что в настоящее время во многих случаях экстрадиции требуется предоставление доказательств преступления, подтверждающих легитимность экстрадиции. Сам процесс экстрадиции может быть сложным и требует соблюдения определенных процедур и правовых норм. Обращая внимание на характер и степень общественной опасности преступлений совершаемые преступниками можно понять, что безопасность государство остается под угрозой. Выявление и задержка преступников в сегодняшние дни создает очень много трудностей, что приводит к объединению усилий государств. В целях их выявления составляются двусторонние так и многосторонние соглашения об экстрадиции, в котором предусмотрены процедуры выдачи и задержания преступников. Следовательно, хотелось бы дать разъяснения к видам экстрадиции, которые составляются между государствами:

1) Рекомендуется различать **договорные** и **внедоговорные** виды экстрадиционных обязанностей по способу их выражения. Внедоговорная экстрадиция означает задержание лица без ордера при взаимном сотрудничестве. Договорная форма проявляется в задержании государством

SUGGESTIONS FOR IMPROVING MANAGEMENT ACTIVITY

AMERICAN JOURNAL

<http://sasfimaindex.is-great.org/>

ISSN: 6577-9665

Impact Factor: 7.5

August Vol: 6 Issue: 6

личности в соответствии с достигнутым соглашением. Государства и договоры служат важнейшей правовой основой для обязанностей по экстрадиции. Кроме того, контракты признаны единственным основанием права залога в ряде стран общего права и некоторых странах Латинской Америки, включая Великобританию, Турцию, Израиль, Эфиопию, США, Аргентину и Колумбию. Этот принцип также очевиден в самых авторитетных решениях этих стран. В частности, Верховный суд США отметил, что нормы международного права признают только обстоятельства задержания преступника на основании договорного соглашения. Взаимные аресты являются обычным явлением в различных странах, включая Соединенные Штаты, где экстрадиция основана на признании договоров в качестве правовой основы. Экстрадиция без заключения договора обычно относится к случаям, когда речь идет о гражданах других стран или лицах без гражданства.

2) Экстрадицию можно разделить на **добровольную и принудительную**, в зависимости от способа законного убеждения. Добровольная экстрадиция – это форма экстрадиции, при которой процесс инициирует государство в юрисдикции, где содержится преступник. В этом сценарии страна, которая добровольно приняла экстрадированного преступника, имеет право привлечь его к ответственности за любые новые уголовные преступления. Добровольная экстрадиция в международной практике встречается редко. А что касается **принудительной экстрадиции** можно отметить, что юридически она допустима при соблюдении двух условий: во-первых, должен существовать контракт или соглашение о выдаче, и, во-вторых, не должно быть веских причин для отказа в экстрадиции лица. В этом сценарии страна, добивающаяся репатриации преступника, направляет официальный запрос на его арест. В этом сценарии государство обладает

SUGGESTIONS FOR IMPROVING MANAGEMENT ACTIVITY

AMERICAN JOURNAL

<http://sasfimaindex.is-great.org/>

ISSN: 6577-9665

Impact Factor: 7.5

August Vol: 6 Issue: 6

полномочиями потребовать от другой стороны выполнить свои обязанности, изложенные в международном договоре, и задержать преступника.

3) **Первоначальная и повторная экстрадиция** означает арест лица, которое ранее не экстрадировалось. Однако в ситуациях, когда задержанный уклоняется от судебного разбирательства или скрывается во время суда или отбывания наказания, а затем возвращается в страну, где он первоначально содержался, вопрос реэкстрадиции становится актуальным при обсуждении вопроса об экстрадиции. По словам Бойцова, теоретически лицо может быть задержан или арестован два раза за одно и то же преступление, но не может быть привлечен к ответственности несколько раз за одно преступление¹⁰.

5) **Постоянная и временная экстрадиция** относятся к разным видам задержания. Постоянная экстрадиция — это заключение человека под стражу без намерения его возвращения, тогда как временная экстрадиция — это временное задержание. Учитывая, что Австралия была первой страной, внедрившей эту форму временной экстрадиции, давайте рассмотрим ее на примере Австралии. Закон 1988 года ввел временную экстрадицию в австралийскую юриспруденцию. Тем не менее, как справедливо отмечают эксперты-юристы, вопрос определения продолжительности тюремного заключения человека в иностранном государстве до сих пор не решен. Австралийские криминологи предложили внедрить механизм, который учитывал бы время, которое человек проводит в ожидании суда в иностранном государстве, как часть его наказания, отбытого в Австралии. Тем не менее, многочисленные специалисты утверждают, что временная экстрадиция должна применяться только в тех случаях в которых преступление считается

¹⁰ Бойцов А.И. Выдача преступников. - СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. - 275 с.

SUGGESTIONS FOR IMPROVING MANAGEMENT ACTIVITY

AMERICAN JOURNAL

<http://sasfimaindex.is-great.org/>

ISSN: 6577-9665

Impact Factor: 7.5

August Vol: 6 Issue: 6

достаточно тяжким¹¹. Лицо, которое выдается на определенный срок, должно быть репатрировано в страну, которая его задержала, по истечении согласованного срока.

б) **Дополнительная экстрадиция** — это процесс передачи лица, обвиняемого в совершении преступления, из одной страны в другую после того, как лицо уже было экстрадировано из третьей страны. Этот процесс может быть использован, если лицо обвиняется или осуждено за преступление, совершенное в разных странах.

Таким образом, следует отметить, что институт экстрадиции характеризуется своими различными типами и принципами, что является важным фактором, определяющим правовую природу этой практики.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

- 1) <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F> (дата обращения: 24.05.24).
- 2) Блищенко И. П. и др. Международное уголовное право. – 1999. - 157 с.
- 3) Бойцов А.И. Выдача преступников. - СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. - 275 с.
- 4) Валеев Р. М. Выдача преступников в современном международном праве //Казань: Изд-во Казанского ун-та. – 1976. 28-29 С.

¹¹ Дашков Г.В., Ананьев В.А., Зимин В.П., Кигас В.Н., Мелик - Дадаева И.А., Орлов С.А., Селиванова И.Ю. Выдача лиц для привлечения к уголовной ответственности или приведения приговора в исполнение. - Методическое пособие. - М., 1998. - 82 с.

SUGGESTIONS FOR IMPROVING MANAGEMENT ACTIVITY

AMERICAN JOURNAL

<http://sasfimaindex.is-great.org/>

ISSN: 6577-9665

Impact Factor: 7.5

August Vol: 6 Issue: 6

- 5) Галенская Л. Н. Международная борьба с преступностью. – 1972. – 122 с.
- 6) Дашков Г.В., Ананьев В.А., Зимин В.П., Кигас В.Н., Мелик - Дадаева И.А., Орлов С.А., Селиванова И.Ю. Выдача лиц для привлечения к уголовной ответственности или приведения приговора в исполнение. - Методическое пособие. - М., 1998. - 82 с.
- 7) Колибаб К. Е. Институт передачи осужденных для отбывания наказания в другие государства //Журнал российского права. – 1999. – Т. 5. – №. 6. – С. 89.
- 8) Лукашук И. И. Международное право. Особенная часть: Учебник для студентов юрид. фак. и вузов. – Wolters Kluwer Russia, 2010. – Т. 2. – 458 с.
- 9) Минкова Ю. В. Институт выдачи преступников в международном праве. – 2002. -19 с.
- 10) Мокринский С. Юридическая природа выдачи преступников и типовая конвенция Союза ССР //Советское право. – 1924. – №. 6. – С. 49-52.
- 11) Саидов А. Х. Инсон ҳуқуқлари бўйича халқаро ҳуқуқ. Дарслик //Т.: Konsauditinform-Nashr. – 2006. -228 б.